

SANTA RESISTÊNCIA: IRMÃ MÔNICA, A MILITANTE DO AMOR E A (RE) CONSTRUÇÃO DO IMAGINÁRIO CRISTÃO SOBRE AS MINORIAS

 DOI: 10.5281/zenodo.16953768

Antônio Pereira Tavares Neto

*Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem (PPGL),
na Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), Recife-PE. Bolsista da
CAPES/PROSUC, califaantonio@gmail.com*

RESUMO

A intolerância religiosa, cultural e social é um fenômeno historicamente enraizado, sustentado por narrativas que legitimam o preconceito sem qualquer base no respeito humano ou na ética comunitária. Muitas vezes disfarçada de tradição, essa intolerância ganha contornos de aceitação social, alimentando discursos de ódio que se propagam de forma ainda mais veloz e devastadora no ambiente digital. Tal cenário exige uma urgente revisão crítica das instituições e das práticas discursivas que reforçam essas ideologias excludentes. É nesse contexto que emergem vozes dissidentes e corajosas como a da Irmã Mônica Bispo, figura evangélica que, por meio de sua atuação militante nas redes sociais, tornou-se um símbolo de resistência e acolhimento. Ao adotar como lema a frase “É uma Ordem e um Decreto!”, Irmã Mônica propaga uma espiritualidade inclusiva e um discurso de amor radical que confronta as estruturas tradicionalmente excludentes do protestantismo brasileiro. Sua presença digital tem gerado um impacto significativo na luta por direitos e na visibilização da comunidade LGBTQIAPN+, configurando-se como uma expressão contemporânea de militância religiosa interseccional. Este artigo propõe uma análise qualitativa sobre a atuação missionária da Irmã Mônica, utilizando como metodologia a revisão bibliográfica e a análise de padrões de engajamento nas redes sociais, com foco no Instagram. O diálogo teórico articula autores como Barbosa (2019), Goffman (2014), Heidegger (1999), Moraes (2013), Nietzsche (1992), entre outros, buscando compreender os processos simbólicos e discursivos que sustentam essa nova configuração do imaginário cristão inclusivo e seus reflexos na luta contra a intolerância e pela promoção dos direitos humanos.

Palavras-chave: Irmã Mônica. Militância digital. Inclusão LGBTQIAPN+. Discurso religioso. Redes sociais.

ABSTRACT

Religious, cultural, and social intolerance is a historically rooted phenomenon, sustained by narratives that legitimize prejudice without any foundation in human respect or community ethics. Often disguised as tradition, such intolerance takes on socially acceptable contours, fueling hate speech that spreads even more quickly and

devastatingly in digital environments. This scenario demands an urgent critical review of the institutions and discursive practices that reinforce these exclusionary ideologies. It is within this context that dissident and courageous voices emerge, such as that of Sister Mônica Bispo, an evangelical figure who, through her militant activism on social media, has become a symbol of resistance and inclusion. By adopting the phrase “It’s an Order and a Decree!” as her motto, Sister Mônica promotes an inclusive spirituality and a radical discourse of love that challenges the traditionally exclusionary structures of Brazilian Protestantism. Her digital presence has had a significant impact on the struggle for rights and the visibility of the LGBTQIAPN+ community, configuring itself as a contemporary expression of inter-sectional religious militancy. This article proposes a qualitative analysis of Sister Mônica’s missionary activity, using bibliographic review and analysis of engagement patterns on social media, with a focus on Instagram, as its methodology. The theoretical dialogue draws on authors such as Barbosa (2019), Goffman (2014), Heidegger (1999), Moraes (2013), Nietzsche (1992), among others, aiming to understand the symbolic and discursive processes that sustain this new configuration of the inclusive Christian imaginary and its reflections on the fight against intolerance and the promotion of human rights.

Keywords: Sister Mônica. Digital militancy. LGBTQIAPN+ inclusion. Religious discourse. Social media.

“O EVANGELHO MORREU NA CRUZ”: REFLETINDO, INICIALMENTE, A METAFÍSICA DAS CONTRADIÇÕES HUMANAS

Difícil não se impactar com essa provocação, tendo em vista que nos coloca diante de uma cosmovisão, cuja mesma conflita interesses, isto é, de um lado a ideia de que toda e qualquer postura humana, de um ponto de vista cultural até, está para um processo de manipulação, isto é, alguém vislumbra o interesse em manter “as rédeas” sociais em detrimento da necessidade individual, particular, o que nos faz esbarrar no bojo moral, quer dizer, a ideia de que o “poder vem do povo” não existe, por outro, há de se externar a ideia de que as relações sociais dar-se-ão, principalmente na contemporaneidade, pressupondo o uso da força como imperativo a dominação sobre os dominados.

Nessa perspectiva, pergunta-se: Onde está o Evangelho-Trino no processo de acolhimento do “Eu”, do “Outro” como parte indissociável da natureza humana? Esse questionamento nos permite pensar sobre o “moldar” das criaturas, isto é, como a crucificação do Cristo reverbera na mudança de visão e pertencimento humano. O que está-se fazendo? Experimentando o próprio pensamento como parte de um processo de reflexão “fora da caixinha”. Logo, questões sobre valores, as relações de poder vão ganhando novas possibilidades de leitura e significação. O que está sendo

dito aqui é que as relações humanas estão em crise. A liquidez dos valores, das afetividades etc. põe em risco as subjetividades espirituais, as hermenêuticas sensíveis. Ninguém conhece o Homem como o próprio Deus, isto é, "... o conhecimento de si e de Deus são necessários e indispensáveis para o conhecimento de um e de outro" (MORAIS, 2013, p.18).

O Ser Humano, nesse ínterim, não vive sem a comunhão com seus entes, quer dizer, aquilo que de fato é: ele mesmo, a natureza, as coisas e até mais o Nada, se isso significar alguma coisa positiva ou negativa à sua existência. Está-se dizendo que as instâncias reguladoras as quais edificam a existencialidade das coisas residem nas profundezas, na origem de tudo que é ou virá a ser. Nesse sentido, comunga-se da ideia de que a humanidade do Ser Humano precisa ser revisitada, noutras palavras, é preciso retornar à essência no afã de resgatar a verdadeira consciência do "Eu" que está desconexo, distante de si em Si mesmo.

Diz-se até aqui que a natureza humana está ascendendo a animalidade ao considerar seu julgamento individual ao invés da racionalidade como percurso metodológico. Os Homens estão divididos: de um lado Deus existe, de outro é apenas um plano mal concebido pela pseudoracionalidade. É que o limiar da natureza e da razão sensível está em desordem. Será que os "filósofos do futuro" que se propõem a questionar o bem e o mal numa perspectiva tipificada das relações humanas não estão viciados no que Nietzsche¹ (1992) chama de "moralina cristã"? Ainda segundo o autor, "O infinito é a medida deles, porque infinitas são as perspectivas. Seriam, então, experimentadores, perspectivistas, sem medo de novas avaliações, novos valores. Sua perspectiva: a leveza e a abertura do espírito" (p.17), ou seja, nenhum relativismo a perspectiva, pois tudo flui como as águas que advém da fonte primieva, aquilo que é desde sempre e será.

¹ Recomenda-se a leitura da obra "Genealogia da moral: uma polêmica", de Nietzsche, F., pois trata-se de uma discussão interessante sobre, dentre outros aspectos, o conceito de Moral ou o que vem a ser dentro de um contexto. Entende-se tratar de uma criação humana, não possuindo existência independente, mas sendo um conjunto de costumes e valores ligados a determinado contexto histórico e social. Ele critica a moral tradicional como um instrumento de domesticação, que reprime os instintos naturais e a individualidade do ser humano. Essa visão nos leva a refletir sobre como nossos valores morais não são absolutos, mas construções sociais moldadas pelo tempo e pela cultura. Muitas vezes, aquilo que consideramos "correto" ou "bom" pode ser apenas o resultado de uma moral imposta, que serve mais para controlar do que para libertar o indivíduo. Assim, questionar esses valores pode ser um caminho para uma vida mais autêntica e livre.

O filósofo expõe nesse sentido uma crítica a modernidade, isto é, como estamos pensando (?), que mundo estamos fantasiando (?), que racionalismo é esse que se concentra no “homem nobre”, virtuoso e os que não se enquadram nessa perspectiva (?). Estamos diante da ciência, dos fatos e de uma interpretação individualista a qual tipifica o Outro em relação ao “Eu”.

De certa forma, a racionalidade dividiu os homens. Nessas primeiras considerações compreende-se que o Evangelho (*euangelion*) *mal concebido põe em cheque a busca pela natureza de Deus, considerando-a como um processo importante na (re) construção da humanidade primordial, ou seja, aquela que habita na intimidade já que fora concebida por uma vontade divina e não simplesmente pelo desejo da carne. No sentido da busca, Wilkinson (2014) nos põe a refletir:*

Uma pessoa religiosa poderia muito bem objetivar que não somos nós que encontramos a Deus, mas é ele quem nos encontra e pede-nos para confiar nele. Alguns defendem alguma forma de contato com deus através de experiência religiosa, enquanto outros dizem que ele nos encontra através da sua autorrevelação, seja na escritura, seja no próprio Cristo, seja através de seu falar a nós mediante os grandes profetas. (WILKINSON, 2014, p. 27)

Ele habita na intimidade, porém revela-se na hierofania, isto é, em um momento de conexão entre a criatura e a consciência primeira. Essa postura doravante dicotômica do pensar e do agir coloca o evangelho em cheque, quer dizer, Deus sendo o centro do discurso e da discórdia entre os mortais, criaturas criadas à sua vontade. Parece-nos que o mal está na postura moral do Homo Sapiens. Por falar nisso, a questão do Mal é um dos problemas mais profundos e complexos da filosofia da religião, especialmente no pensamento de Santo Agostinho.

Wilkison (2014), no capítulo 15, intitulado “O problema do mal”, sob a ótica de Santo Agostinho, traz uma importante reflexão, ele oferece um panorama claro sobre como diferentes tradições e pensadores enfrentaram esse problema. Ao unir essa perspectiva com a frase provocativa “O evangelho morreu na cruz”, temos um ponto de partida significativo para refletir sobre a tensão entre a presença do mal e a promessa da redenção no Cristianismo, considerando a “metafísica das contradições humanas”. Para Agostinho, o mal não é uma substância ou uma entidade independente; é a privação do bem (*privatio boni*). Essa noção está profundamente enraizada em sua visão de que Deus, sendo o Bem Supremo, criou tudo o que existe

como algo essencialmente bom. Assim, o mal não pode ser uma criação divina, mas emerge como uma corrupção ou desvio do bem.

Agostinho encara o problema do mal de duas maneiras principais: o Mal moral, cujo mesmo corresponde ao resultado da livre vontade humana, pois para ele Deus deu ao ser humano a liberdade de escolher, e o mal moral surge quando o homem usa essa liberdade para se afastar de Deus e dos valores superiores. O outro ponto de vista está no Mal natural, onde muitas vezes é interpretado como parte de um plano maior e misterioso da providência divina. Mesmo os sofrimentos e desastres têm um propósito pedagógico e redentor no contexto da eternidade.

Ao retomarmos o termo acima, "O Evangelho morreu na cruz", percebemos que muitas interpretações podem ser explicitadas. Assim sendo, ao nosso olhar, esta frase pode ser interpretada como uma provocação ao paradoxo central do Cristianismo: o sofrimento e a morte de Cristo, que parecem um fracasso na perspectiva humana, mas são apresentados como o ponto culminante da salvação divina. A cruz é um símbolo das contradições humanas: a coexistência do pecado e da graça, da justiça e da misericórdia, do sofrimento e da redenção. Sob a ótica de Agostinho, a cruz não é apenas um evento histórico, é a manifestação suprema da justiça e do amor de Deus em resposta ao problema do mal. A crucificação expõe a metafísica das contradições humanas ao revelar que o mesmo ser humano que é capaz do pecado mais terrível (como a crucificação do inocente) também é o destinatário do amor redentor de Deus.

Sobre essa metafísica das contradições humanas citadas, Wilkison e Campbell (2014), ao abordar o problema do mal e o paradoxo da fé, destacam como a religião enfrenta as tensões inerentes à existência humana: liberdade e determinação, amor e sofrimento, finitude e transcendência. A frase "o evangelho morreu na cruz" reflete essas tensões, sugerindo que o aparente fracasso na crucificação é, na verdade, a vitória do amor divino sobre o mal. Reforçando que para Agostinho, a cruz demonstra que o mal, embora real e destrutivo, não tem a palavra final. Deus transforma o maior mal (a crucificação de Cristo) no maior bem (a redenção da humanidade). Nesse sentido, a cruz ressignifica a dor e o sofrimento como instrumentos de transformação espiritual e salvação.

Nesse sentido, o problema do mal, sob a ótica de Agostinho, é inseparável da condição humana e do mistério da liberdade. A cruz, como símbolo das contradições humanas, desafia a visão simplista de que o mal é irreconciliável com a existência de um Deus amoroso e justo. Em vez disso, ela aponta para um horizonte onde até

mesmo o sofrimento pode ser redimido e incorporado no plano divino. Assim, “o evangelho morreu na cruz” não é uma conclusão definitiva, mas um convite para refletir sobre como o paradoxo do mal e da redenção revela a profundidade das contradições humanas e a surpreendente resposta divina: o amor sacrificial.

Martin Heidegger (1999), sobre esse cenário metafísico, nos oferece uma reflexão pertinente sobre o ser e o seu desvelar no mundo. Em “Introdução à Metafísica”, o autor explora as questões fundamentais do ser e sua manifestação na existência, enfatizando a tensão entre o Ente e o Nada. Para ele, o ser humano está constantemente envolvido em uma luta entre o desvelamento e o encobrimento do ser – uma tensão existencial que ressoa com a ideia de contradição fundamental no coração da condição humana: *“O ser é essencialmente conflito, luta (polemos), mas não no sentido de uma mera oposição destrutiva. É o conflito que possibilita o desvelamento do ser na multiplicidade de seus modos de aparecer”* (Heidegger, 1999, p. 53).

Essa afirmação ilumina a frase “O Evangelho morreu na cruz” como uma expressão simbólica dessa luta. A cruz, como evento histórico e metafísico, encarna o conflito entre vida e morte, transcendência e imanência, presença divina e abandono. O autor aponta que o sofrimento de Cristo e sua morte na cruz poderiam ser interpretados como um desvelamento radical do ser humano em sua finitude e abertura para o transcendente.

Um símbolo que chama a atenção é a Cruz (polemos). A cruz não é apenas um símbolo religioso, mas um ponto de convergência das contradições humanas. Heidegger (1999) descreve a existência como uma experiência de ruptura e de alienação, na qual o ser humano é lançado ao mundo (*Geworfenheit*) e confrontado com o Nada. Na cruz, esse confronto é levado ao extremo: Cristo, como símbolo do divino, assume a finitude humana, desvelando o paradoxo da morte como possibilidade da abertura para o ser.

A frase “O Evangelho morreu na cruz” reflete, portanto, a tensão entre a promessa divina (o Evangelho como Boa Nova) e a realidade concreta do sofrimento e da morte. O autor poderia interpretar essa tensão como uma manifestação do *polemos*, ou seja, do conflito fundamental que constitui a própria possibilidade de sentido no mundo. O ser humano só se realiza no enfrentamento dessas contradições, assim como o sentido da cruz só emerge na tensão entre o sofrimento humano e a promessa de redenção.

Em mais um aspecto das suas reflexões está o Nada e a Cruz. Para Heidegger (1999), o Nada não é uma ausência absoluta, mas uma força ativa que permite o questionamento e o desvelamento do Ser. No contexto da Cruz, o grito de abandono de Cristo – "Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?" – pode ser interpretado como uma confrontação radical com o Nada. Esse momento de vazio e ausência de sentido é, paradoxalmente, o ponto de partida para a possibilidade de um novo sentido, assim como o Nada, em Heidegger (1999), é o que possibilita o desvelamento do Ser: *"Somente onde o ser humano enfrenta o nada na sua totalidade é que o ser pode se desvelar em sua plenitude"* (Heidegger, 1999, p. 29).

Outro ponto interessante é a ressonância entre a Cruz e o Ser. O sofrimento e a morte de Cristo, vistos por Heidegger (1999) como a manifestação de um conflito ontológico, desvelam a essência da existência humana: ser lançado ao mundo, confrontar o Nada, e encontrar, nesse confronto, a possibilidade de transcendência. A Cruz, portanto, é o espaço onde o ser humano é chamado a refletir sobre o sentido mais profundo do Ser, marcado pelas contradições entre finitude e infinidade, morte e vida.

Por essa ótica, "O Evangelho morreu na cruz" pode ser lida, à luz de Heidegger (1999), como uma metáfora do conflito existencial que define a condição humana. A Cruz não é apenas um símbolo de sofrimento, mas o lugar onde o ser humano enfrenta a finitude e, nesse enfrentamento, encontra a abertura para o Ser. Assim, a "metafísica das contradições humanas" é refletida na Cruz como o espaço onde o *polemos* entre o Ente e o Nada desvela o sentido mais profundo da existência.

PONTES OU MUROS? LGBTs, IGREJA EVANGÉLICA CONSERVADORA E A DISPUTA DO IMAGINÁRIO NAS REDES SOCIAIS

A temática é sensível, mas é importante estabelecer algumas reflexões sobre esse cenário o qual negligencia, diminui, regride, invisibiliza, ceifa a vida de milhares de LGBTQIAPN+ no Brasil; uma realidade que precisa ser combatida com o fervor de quem aprendeu desde cedo que a Vida é importante, seja ela qual for, para Deus e para o Universo. Assim sendo, refletir sobre como o conflito entre aceitação e rejeição molda tanto a vivência de pessoas LGBTQIAPN+ quanto a identidade da própria Igreja

Evangélica no Brasil é um imperativo – recomenda-se a leitura da obra “Sementes da Vida: Rejeição e Aceitação de Filhos (as) LGBTQIAPN+ em Lares Cristãos²”.

Como é sabido, o imaginário coletivo de muitas igrejas evangélicas conservadoras é amplamente influenciado por interpretações literais da Bíblia, que frequentemente posicionam a sexualidade não heteronormativa como pecado, a exemplo da seguinte passagem: “Levítico: 18:22 diz: “Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher; é repugnante”, ou seja, a passagem é frequentemente utilizada para justificar essa exclusão, reforçando barreiras entre fé e diversidade.

No entanto, se analisarmos o ensinamento central do cristianismo, vemos que o amor é o princípio fundamental. Jesus Cristo pregou a inclusão, a compaixão e a acolhida dos marginalizados. Em João 13:34-35, temos: "Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros; assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros." Essa mensagem transcende normas culturais e destaca que a fé deve ser baseada na aceitação e no respeito, e não na exclusão e no julgamento.

Além disso, a interpretação da Bíblia deve levar em conta o contexto histórico e cultural. Os textos do Antigo Testamento foram escritos em realidades muito diferentes da nossa e precisam ser compreendidos à luz do espírito de amor e justiça presente no evangelho de Cristo. Dessa forma, o verdadeiro compromisso cristão não deveria ser com a discriminação, mas com a construção de comunidades que acolhem, respeitam e promovem a dignidade de todas as pessoas.

Esse imaginário cria muros de exclusão, alimentando narrativas que reforçam o afastamento de corpos LGBTQIAPN+ das suas comunidades de origem, sejam estes familiares ou religiosas. Qual é o cenário que temos? A rejeição de filhos (as) LGBTQIAPN+ em lares cristãos, cuja mesma marcada pelo medo de romper com os preceitos religiosos tradicionais, o que gera rupturas emocionais profundas tanto para os jovens quanto para suas famílias. Este conflito não é apenas individual, mas também comunitário, já que a rejeição ou aceitação molda a relação da Igreja com a sociedade.

² “Sementes da Vida: Rejeição e Aceitação de Filhos (as) LGBT+ em Lares Cristãos”, dos autores Gut Simon, Bob Luiz Botelho, Tania Afonso e Ana Ester, explora os impactos da postura religiosa sobre os corpos LGBT+ dentro do ambiente familiar e eclesial, isto é, nos possibilitando compreender como o imaginário coletivo é conectado as relações humanas tanto no que tange a aceitação quanto contribui para a rejeição.

Essa cosmo visão de não acolhimento da diversidade é limitada para aqueles que “ousam” ver e sentir apenas sob sua ótica, isto é, apenas enxergam o que querem ver, não dispendo de cognição mínima para ampliar o olhar sobre a vida e as coisas que dela faz parte. Isso não se aplica a Irmã do Amor, Irmã Mônica que vai na mão do contra discurso, sobretudo quando se utiliza das redes sociais para combater o desamor mostrando-as como espaços de resistência e construção de novas narrativas. Militantes como Irmã Mônica, por sua vez, e outras figuras públicas propõem pontes de diálogo ao reinterpretar a mensagem cristã como inclusiva e centrada no amor. Esses movimentos desafiam o imaginário tradicional, confrontando a visão excludente com uma mensagem de acolhimento.

Todo esse cenário impacta diretamente os corpos LGBTQIAPN+. Os impactos da rejeição e da aceitação são profundos e multifacetados. É importante destacar que a rejeição de jovens LGBTQIAPN+ pode levar a altos índices de sofrimento psíquico, como depressão, ansiedade e ideação suicida, especialmente quando essa rejeição parte do núcleo familiar e é reforçada pela comunidade religiosa. Em contraste, quando a aceitação é promovida, há um fortalecimento da saúde mental e emocional, criando espaços de pertencimento e segurança. Muitos jovens LGBTQIAPN+ encontram nas redes sociais espaços de contra discurso, onde podem reconfigurar sua relação com a fé e construir novas identidades sem abrir mão de sua espiritualidade. Essas plataformas promovem narrativas alternativas que desafiam diretamente o imaginário excludente.

Em face disso, nos deparamos com o papel da Igreja na construção das pontes, isto é, o conservadorismo religioso ocupa um papel central na perpetuação do imaginário coletivo sobre sexualidade. No entanto, ela também carrega a responsabilidade ética de promover o amor e a inclusão. Como se sabe, a fé cristã, quando reinterpretada de forma aberta, oferece um potencial transformador para acolher e celebrar a diversidade humana. Os contra discursos nas redes sociais não apenas confrontam o conservadorismo, mas também ressignificam a espiritualidade, demonstrando que a fé e a inclusão não são mutuamente excludentes. Este movimento desestabiliza o monopólio das narrativas tradicionais e questiona se a Igreja construirá pontes de acolhimento ou continuará erguendo muros de exclusão.

Esse cenário como um todo nos coloca diante de questões as quais expõe a disputa como instância primitiva para chegar, manter e firmar o poder sobre quem é mais vulnerável. A disputa pelo imaginário coletivo em torno de LGBTQIAPN+ e da

Igreja Evangélica Conservadora é, em última análise, uma luta pela essência do cristianismo: será ele um espaço de amor e inclusão ou um bastião de exclusão? Lembremo-nos que a aceitação não é apenas uma escolha moral, mas uma necessidade para preservar a dignidade e a humanidade dos corpos LGBTQIAPN+ e a relevância da própria Igreja. Essa luta, travada tanto pelas famílias quanto nas redes sociais, não é apenas sobre sexualidade, mas sobre o que significa ser cristão em um mundo diverso. As redes sociais, como espaços de contra discurso, mostram que há esperança de que pontes possam ser construídas, desde que a mensagem central da fé – o amor ao próximo – seja colocada acima de preconceitos.

Outros autores que nos ajudam na elaboração das ideias sobre esse imaginário proposto são Mariana Barbosa, com sua obra “Pós-Verdade e Fake News: Reflexões sobre a Guerra de Narrativas” (2019) e Erving Goffman com sua obra “A Representação do Eu na Vida Cotidiana” (2014). Ambas as obras oferecem perspectivas cruciais sobre como narrativas são construídas, disseminadas e performadas em um contexto de tensão social e disputas ideológicas.

Bem, avançando nas discussões temos a Pós Verdade e a Disputa pelo Imaginário Coletivo, cuja mesma caracteriza-se pela prevalência de narrativas emocionais e subjetivas sobre fatos objetivos, especialmente no ambiente das redes sociais. No contexto das relações entre LGBTQIAPN+ e a igreja evangélica conservadora, essa dinâmica é particularmente evidente. A disputa pelo imaginário coletivo é travada por meio de narrativas que buscam reforçar a exclusão ou promover a aceitação de corpos LGBTQIAPN+ dentro do espaço cristão. Barbosa (2019) argumenta que “a construção de narrativas na pós-verdade é moldada por interesses ideológicos, que se valem da manipulação emocional e da distorção de fatos para consolidar posições de poder” (p. 54).

No caso da igreja evangélica conservadora, as narrativas que rejeitam a diversidade sexual frequentemente se baseiam em discursos que associam a LGBTfobia à "defesa da família" ou "fidelidade bíblica". Por outro lado, movimentos de contra discurso, muitas vezes liderados por militantes LGBTQIAPN+ cristãos nas redes sociais, ressignificam o imaginário religioso ao enfatizar valores de amor, inclusão e acolhimento. As redes sociais tornam-se, assim, palcos de uma verdadeira guerra de narrativas, onde a verdade é frequentemente substituída por afirmações que apelam ao medo, à moralidade ou à esperança. Fake News, como a demonização de pessoas LGBTQIAPN+ em contextos religiosos, reforçam muros de exclusão,

enquanto contra discursos, muitas vezes baseados em relatos de vida e experiências reais, tentam construir pontes de empatia e transformação.

Noutra ótica desse imaginário está a Performatividade e a Identidade nas redes sociais. Como é construído esse “Eu” nas redes sociais? Na obra “A Representação do Eu na Vida Cotidiana”, Erving Goffman (2014) explora como os indivíduos constroem e apresentam suas identidades em interações sociais. Essa abordagem é essencial para compreender a dinâmica de representações nas redes sociais, onde indivíduos e grupos performam suas narrativas para moldar percepções públicas.

A igreja evangélica conservadora utiliza as redes sociais para reforçar sua autoridade moral e mobilizar seguidores em torno de suas visões tradicionais. Nesse “palco”, a identidade da Igreja é performada por meio de campanhas, sermões virtuais e postagens que reforçam valores conservadores. Por outro lado, ativistas LGBTQIAPN+ cristãos utilizam as mesmas plataformas para expor suas vivências, desconstruir estigmas e reconfigurar o imaginário cristão. Goffman (2014) observa que “a apresentação do eu é moldada pelo contexto e pelos papéis que os indivíduos desempenham, mas também pelas expectativas do público” (p. 22). No contexto dessa disputa, a performance de aceitação ou rejeição de corpos LGBTQIAPN+ é constantemente ajustada em resposta às reações do público, seja este um público conservador religioso ou uma audiência mais progressista e inclusiva.

Diante disso, observamos os impactos na construção de pontes ou muros que convergem ou divergem dos propósitos narrativos. A interação entre narrativas da pós-verdade e a performatividade nas redes sociais gera impactos profundos na construção de pontes ou muros entre LGBTQIAPN+ e a Igreja Evangélica Conservadora (IEC). A rejeição, frequentemente justificada por narrativas distorcidas, reforça muros de exclusão, levando a sofrimentos emocionais, sociais e espirituais para pessoas LGBTQIAPN+ que buscam reconciliação entre sua identidade e sua fé. No entanto, os contra discursos nas redes sociais oferecem alternativas, apresentando histórias de aceitação, espiritualidade inclusiva e ressignificação de valores cristãos. Como afirma Barbosa (2019), “o poder das narrativas reside em sua capacidade de moldar percepções e mobilizar mudanças, tanto no nível individual quanto coletivo” (p. 89). Assim sendo, compreende-se que a ideia de “Pontes ou Muros” revela uma tensão central entre a exclusão e a inclusão, alimentada por dinâmicas de narrativas emocionais, manipulação ideológica e performances identitárias. A relação entre LGBTQIAPN+ e a Igreja Evangélica Conservadora reflete

os desafios mais amplos da sociedade contemporânea na era da pós-verdade: a luta por espaços de diálogo genuíno e a superação de barreiras construídas pela desinformação e pela intolerância.

Assim como a obra de Barbosa (2019) nos alerta para o papel das narrativas no reforço ou desconstrução de preconceitos, a obra de Goffman (2014) nos lembra que as identidades performadas nas redes sociais não apenas representam realidades, mas as moldam ativamente. A construção de pontes exige narrativas autênticas e a coragem de confrontar preconceitos com compaixão e verdade. As redes sociais, por sua vez, tornam-se os espaços onde essas batalhas simbólicas e performáticas são travadas, influenciando diretamente o futuro da relação entre LGBTI+ e a Igreja.

“NINGUÉM TOCA NA MINHA LGBT”: O EXEMPLO DO AMOR DE DEUS SE EXPRESSA NA IRMÃ MÔNICA, AMÉM?

Onde está o amor de Deus nas igrejas evangélicas?

Possivelmente encontraremos alguma resposta nas ações da Irmã Mônica, ativista, militante das redes sociais em prol de um mundo mais justo, humano e igualitário. Por muito tempo a Irmã Mônica, já amada pelo Brasil, vem se destacando nas redes sociais ao combater corajosamente a Homofobia, as Fake News, a Desinformação e isso sai caro. É que nas redes sociais também se levantou contra sua pessoa e orações o ódio que jaz por trás das telas. Mas isso não a distanciou de seus propósitos os quais ancorados na Fé.

Imagem 01

Irmã Maria Mônica Bispo do Nascimento

A evangélica em Cristo e influenciadora digital, Irmã Maria Mônica Bispo do Nascimento (Imagem 01)³, tornou-se uma figura emblemática na luta contra a homofobia e a discriminação, especialmente no contexto da Congregação Cristã no Brasil (CCB), uma das maiores denominações evangélicas no Brasil. Sua atuação é um exemplo de resistência e de reconciliação entre fé e diversidade, desafiando narrativas excludentes muitas vezes associadas ao discurso religioso.

A atuação da Irmã Maria Mônica Bispo do Nascimento nas redes sociais, especialmente no Instagram, reflete um movimento cada vez mais necessário dentro das comunidades religiosas: a busca por um cristianismo mais inclusivo, que respeite a dignidade humana e seja verdadeiramente fundamentado no amor de Deus. Sua presença online (Imagem 2)⁴ evidencia não apenas a intenção de evangelizar, mas também de abrir espaço para o diálogo sobre temas frequentemente ignorados ou rejeitados em círculos religiosos conservadores, como os direitos da comunidade LGBTQIAPN+ e outras minorias. Não é apenas uma mulher, mas uma serva cheia de amor em meio ao conservadorismo.

Imagem 02

Presença da Irmã Mônica na Parada LGBT

³ Disponível em: www.instagram.com/irmamonicabispo - Acessado em: 24-04-2025

⁴ Disponível em: www.instagram.com/irmamonicabispo - Acessado em: 24-04-2025

Imagem 03

Congregação Cristã no Brasil (CCB)

A Congregação Cristã no Brasil⁵ (CCB), como outras comunidades de matriz cristã, muitas vezes enfrenta críticas por sua abordagem conservadora, especialmente em questões relacionadas à sexualidade, gênero e diversidade. Esse conservadorismo, em muitos casos, dá margem ao extremismo intelectual e espiritual, gerando discursos que podem perpetuar discriminação e exclusão. É nesse contexto que a Irmã Mônica emerge como uma figura disruptiva, questionando práticas e crenças que não refletem o amor incondicional pregado por Cristo. Em suas redes sociais, Irmã Mônica não apenas promove a mensagem cristã, mas também busca ressignificar o papel do Evangelho em um mundo diverso e complexo. Sua resistência ao discurso de ódio e exclusão, mesmo dentro de sua própria tradição religiosa, é um ato de coragem que desafia a hegemonia de interpretações conservadoras e promove um cristianismo mais empático e compassivo.

Tem-se, pois, uma Evangelização como Inclusão⁶.

⁵ Disponível em: www.instagram.com/irmamonicabispo - Acessado em: 24-04-2025

⁶ Disponível em: www.instagram.com/irmamonicabispo - Acessado em: 24-04-2025

Imagem 04

Evangelização como Inclusão

Logo, a atuação da Irmã Mônica também é um lembrete de que o evangelho é uma mensagem de inclusão e não de exclusão. Ela parece compreender que o Amor de Deus transcende as barreiras impostas por normas sociais ou interpretações rígidas das Escrituras. Ao enfrentar críticas e ataques de conservadores, Irmã Mônica reforça a necessidade de um diálogo aberto, que permita que as pessoas se sintam acolhidas e valorizadas, independentemente de suas identidades ou experiências.

A partir desse contexto é possível dizer que o combate à homofobia e a discriminação tornaram-se um marco positivo na sua atuação. Sua importância no combate à homofobia e a outras formas de discriminação reside na capacidade de humanizar a mensagem cristã. Em um ambiente onde discursos religiosos frequentemente justificam preconceitos, sua abordagem aponta para um Deus que acolhe, ama e respeita todas as pessoas. Ela se posiciona como uma voz que ecoa a prática do amor ao próximo, o mandamento central do cristianismo, desafiando visões limitadas que colocam regras e tradições acima da vida e da dignidade humana.

Portanto, a Irmã Maria Mônica Bispo do Nascimento é um farol para aqueles que buscam uma espiritualidade autêntica e inclusiva. Sua coragem para enfrentar o extremismo e o conservadorismo, mesmo dentro de uma comunidade que pode ser resistente a mudanças, inspira um cristianismo mais próximo da mensagem original de Jesus: uma mensagem de Amor, Aceitação e Compaixão. Ela nos convida a refletir sobre o papel da religião no combate à discriminação e na construção de um mundo mais justo e igualitário, lembrando que, acima de tudo, Deus é amor.

A TEOLOGIA DO AMOR E A INCLUSIVIDADE RELIGIOSA: A ATUAÇÃO DE IRMÃ MARIA MÔNICA E OS DIÁLOGOS COM PAUL F. KNITTER

O amor de Deus é universal, oferecido a todos; porém, leva-se esse amor a cabo mediante a conformidade, a comunhão particular e singular com Jesus Cristo. (KNITTER, p.39. 2008)

Irmã Mônica é essa comunhão a qual visa dialogar entre as pessoas, sua congregação, os mais vulneráveis, trazendo à mesa “uma conversa” onde Deus é o mediador e Amor, sem distinção. Sua atuação nas redes sociais é um verdadeiro desafio, mas um meio de aproximar as pessoas, seus seguidores do Amor de Deus.

A atuação da Irmã Mônica Bispo do Nascimento nas redes sociais, especialmente no Instagram, é emblemática de um movimento que busca construir pontes entre a comunidade LGBTQIAPN+ e a Igreja, particularmente a Congregação Cristã no Brasil (CCB). Sua abordagem promove inclusão e ressignifica a relação entre fé e diversidade sexual, desafiando discursos tradicionalmente excludentes. Para aprofundar essa análise, é possível relacionar sua atuação com a obra de Paul F. Knitter (2008), *Introdução às Teologias das Religiões*, a qual oferece ferramentas teológicas para refletir sobre o diálogo, a inclusão e o pluralismo.

Do ponto de vista da inclusão, considerando a prática teológica, nos deparamos com a Irmã Mônica e o pluralismo na obra de Paul F. Knitter (2008), cuja mesma destaca-se a ideia de que o diálogo entre diferentes perspectivas religiosas e culturais é essencial para promover um entendimento mais profundo da fé e da experiência humana. Embora Knitter (2008) se concentre no diálogo inter-religioso, seus conceitos podem ser aplicados à inclusão de minorias dentro das tradições religiosas. Nesse aspecto, a pluralidade religiosa enriquece a diferença ao invés de ameaçar.

Irmã Mônica, ao adotar um discurso inclusivo nas redes sociais, parece incorporar esse espírito de diálogo e pluralismo, concordando com Knitter (2008). Sua mensagem, ancorada no amor e na empatia, desafia a visão conservadora de que há apenas um modo correto de vivenciar a fé cristã. Logo, sugere que o diálogo com outras religiões pode fortalecer a própria identidade religiosa; Irmã Mônica demonstra que acolher a diversidade sexual não enfraquece a fé evangélica, pelo contrário à enriquece. Nesse sentido, o Amor de Deus é salvação, mas não de qualquer forma, pois “para que qualquer pessoa possa ser “salva”, conhecer e verdadeiramente sentir

o poder do amor e da presença de deus, ela de algum modo tem de entrar em contato com Cristo (KNITTER, 2008, p.69)

Esse diálogo estabelecido via Instagram é de grande importância para estabelecer conexões virtuais além de estreitar o evangelho cristão. Logo, as mídias sociais funcionam como espaço teológico e de transformação. O Instagram, como plataforma audiovisual e interativa pode também oferece um espaço único para a disseminação de discursos transformadores. A atuação de Irmã Mônica exemplifica como as redes sociais podem se tornar arenas para o exercício de uma teologia prática, em que a inclusão e a compaixão são vividas e compartilhadas.

Na perspectiva de Knitter (2008), a teologia não é apenas uma busca pela verdade, mas também uma prática de transformação social. Essa visão se alinha à atuação da Irmã Mônica, que utiliza o Instagram para desafiar preconceitos e fomentar um espaço seguro para pessoas LGBTQIAPN+ dentro da Igreja. Seus vídeos, postagens e interações promovem um contra discurso ao conservadorismo excludente, mostrando que a fé pode ser reconciliada com a aceitação.

Essa evangelização virtual também apresenta impactos durante todo o processo no contexto religioso e social. A presença de Irmã Mônica nas redes sociais tem impactos profundos, tanto para a Igreja quanto para a sociedade. Dentro do contexto da Congregação Cristã no Brasil (CCB), sua mensagem desafia o imaginário coletivo de rejeição aos corpos LGBTQIAPN+, ao mesmo tempo que abre espaço para reflexões teológicas mais inclusivas. Do ponto de vista da obra de Knitter (2008), essa abordagem promove uma teologia libertadora, que se preocupa não apenas com a salvação individual, mas com a dignidade e a justiça social de todas as pessoas. A inclusão de minorias nas igrejas reflete essa preocupação, ajudando a reconfigurar a religião como uma força de união, e não de exclusão. Nas redes sociais, a atuação de Irmã Mônica também desafia a lógica da pós-verdade e das narrativas polarizadas, oferecendo uma voz autêntica e compassiva. Seu conteúdo humaniza a experiência de pessoas LGBTQIAPN+ e mostra que a fé evangélica pode ser compatível com a inclusão e o amor incondicional.

Como uma fiel seguidora dos princípios cristãos, Irmã Mônica busca reconciliar a Igreja, isto é, todos a imagem e semelhança de Deus. Sua atuação e a obra de Paul F. Knitter (2008) convergem na ideia de que a verdadeira fé se manifesta no acolhimento e no diálogo. Enquanto Knitter (2008) destaca a importância do

pluralismo religioso, Irmã Mônica traduz esse espírito para o contexto das igrejas evangélicas, mostrando que é possível reconciliar tradição e inclusão.

Esse caminho do diálogo nos permite refletir sobre a importância das outras religiões nativas, as quais compreendem Deus a partir de suas vivências, experiências, transgressões, ou seja, se Deus revela-se e salva em diversas religiões e não apenas em uma, então o diálogo há de ser tal que, nele, as religiões, ao se ouvirem umas às outras, aprendam mais acerca desse Deus, que é sempre mais do que qualquer uma delas jamais conseguiria conhecer (KNITTER, 2008, p.102).

Por outro lado, é importante destacar as redes sociais, particularmente o Instagram, cujas mesmas tornam-se ferramentas poderosas para essa missão, permitindo que mensagens de amor e aceitação alcancem públicos diversos. Nesse espaço, a fé cristã pode ser ressignificada como um convite ao diálogo, à reconciliação e à celebração da diversidade humana. Irmã Mônica, com sua coragem e sensibilidade, personifica uma nova era para o cristianismo, onde a compaixão supera o julgamento e onde as diferenças não dividem, mas enriquecem a fé.

A atuação da Irmã Mônica Bispo do Nascimento no Instagram em defesa dos direitos das pessoas LGBTQIAPN+ transcende os limites do ativismo religioso e se consolida como um marco de impacto social, político, cultural e espiritual. Sua figura é emblemática não apenas por confrontar o discurso conservador excludente do evangelismo brasileiro, mas também por mostrar como as plataformas digitais podem ser usadas para promover inclusão, respeito e diálogo em uma sociedade profundamente marcada pela intolerância.

UMA ODE FINAL A “SANTA RESISTÊNCIA”

Nossa mente continuamente forja experiências, de tal forma que podemos captá-las. A mente nunca é passiva ao perceber o mundo: estamos sempre interpretando-o. (WILKINSON, p.27. 2014)

Ao afirmar que “nossa mente continuamente forja experiências” o autor suscita a ideia de que há um caráter construtivo no que tange à percepção, no qual os dados brutos presentes na realidade, ao serem postos ao debate, passa por um processo de organização, sistematização, interpretação de dados integrados em narrativas do cotidiano as quais precisam se ressignificar a todo momento. Noutras palavras,

estamos falando dos sistemas mentais, agrupados em molduras, telas as quais visam a interpretação do mundo.

Outro ponto que nos chama a atenção é quando afirma que "a mente nunca é passiva ao perceber o mundo", ou seja, destaca a importância de nunca usarmos da percepção de forma objetiva, pronta porque se assim o fizermos estaríamos ressaltando nossa incapacidade de comunicação, de conexão com os fatos que operam no dia a dia.

Assim sendo, a interpretação sobre os fatos, a realidade, o cotidiano em movimento é particular e isso está para o processo de maturidade dos sujeitos em "dizer" sobre as coisas do mundo bem como buscar entender o mundo das coisas, e para isso fará uso do repertório histórico, sociocultural etc., ou seja, o sujeito como experiência sensorial. Nos parece que "O desejo de Deus de salvar todas as pessoas é precisamente tão essencial para a consciência cristã quanto a decisão de Deus de fazê-lo somente por meio de Jesus." (KNITTER, 2008, p.83).

A relevância do tema se insere em diversos níveis: social, religioso e acadêmico. No âmbito social, a atuação de Irmã Mônica destaca a necessidade de combater a intolerância religiosa e a discriminação que, muitas vezes, perpetuam preconceitos contra minorias, especialmente as pessoas LGBTQIAPN+. No contexto das igrejas, o exemplo de Irmã Mônica representa uma resposta profética a um cristianismo que tem sido, em alguns casos, cooptado por discursos extremistas e excludentes. Ela reafirma os princípios fundamentais do evangelho, como o amor ao próximo e a prática da compaixão, desafiando as barreiras impostas por tradições e interpretações rígidas. Por fim, para o campo acadêmico, a análise do impacto da atuação de figuras como Irmã Mônica abre novas perspectivas para o estudo das relações entre religião e sociedade. Ela oferece um caso concreto de como práticas teológicas e pastorais inclusivas podem transformar não apenas as comunidades religiosas, mas também os imaginários coletivos sobre justiça, dignidade humana e diversidade.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Mariana. **Pós-verdade e fake news: reflexões sobre a guerra de narrativas**. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019.

BÍBLIA. Apocalipse. Português. **A Bíblia Sagrada: Antigo e Novo Testamento.** Tradução de João Ferreira de Almeida. Brasília: Sociedade Bíblica do Brasil, 1969.

GOFFMAN, Erving. **A representação do eu na vida cotidiana.** Tradução de Maria Célia Santos Raposo. 20. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.

HEIDEGGER, Martin. **Introdução à metafísica.** Apresentação e tradução de Emmanuel Carneiro Leão. 4. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1999.

KNITTER, Paul F. **Introdução às teologias das religiões.** Tradução de Luiz Fernando Gonçalves Pereira. 1. ed. São Paulo: Paulinas, 2008.

MORAES, Suelma de Souza. **A dialética entre o conhecimento de si e o conhecimento de Deus no livro X das Confissões de Santo Agostinho.** 2. ed. São Paulo: Fonte Editorial, 2013.

NIETZSCHE, Friedrich. **Além do bem e do mal: prelúdio a uma filosofia do futuro.** Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.

_____. **Genealogia da moral: uma polêmica.** Tradução, notas e posfácio de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

_____. **O Anticristo.** Lisboa: [s.n.], 1970.

SIMON, Gut; BOTELHO, Bob Luiz; AFONSO, Tania; ESTER, Ana. **Sementes de vida: rejeição e aceitação de filhos/as/es LGBTI+ em lares cristãos.** São Paulo: Saber Criativo, 2023.

WILKINSON, Michael B.; CAMPBELL, Hugh N. **Filosofia da religião: uma introdução.** Tradução de Anoar Jarbas Provenzi. São Paulo: Paulinas, 2014.